

ЧАСТОТА МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Юлдашев Б.С., Ходжаниязов А.А. Каримов Р.Х., Жуманиязова Н.С.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Ургенч

Высокий риск заболеваемости РМЖ обусловлен, в первую очередь биологическими особенностями самой молочной железы, заключающимися с одной стороны потенциальной способностью к пролиферативной активности в период лактации и с другой стороны крайне выраженной зависимостью от гормонального фона женщины.

Вероятность заболеть раком молочной железы меняется с возрастом. У женщин до 30 лет риск заболеть составляет 1 к 233, а у тех, кому исполнилось 85 он значительно выше – рак развивается уже у каждой восьмой женщины.

Цель исследования. Представляет интерес частоты рака молочной железы в зависимости от возраста в регионах приапралья республики Узбекистан.

Материалы и методы исследования. Материалом послужила истории болезни за 2018-2021 годы Хорезмского филиала республиканского научно-практического онкологического центра.

Результаты исследований. При ретроспективном анализе историй болезней женщин болеющих метастазирующим раком молочной железы, за 2018-2021 годы была выявлена 183 случаев, и в возрастном аспекты по классификации ВОЗ они распределяется таким образом, в молодом возрасте (18-44 г) женщины болели в 32 -х случаях и это составляет 17,5 %, в среднем возрасте (45-59 лет) 89 случаев, которая составляет 48,6 %, в пожилом возрасте (60-74 г) 60 случаев – 32,8 % случаев, а в старческом возрасте (74-90 лет) встречалось в 2 случаях которая составляет 1,1%. Все 183 женщин у которых был выявлен рак коренного населения. Среди городского населения заболеваемость встречалось в 42 случаях которая составляет 22,95 % случаев, а среди сельского населения в 141 случаях- 77,05%.

При анализе частоты поражения органа в 99 (54%) случаях рак был выявлен в правой молочной железе, а в 83 (45,5%) случаях в левой молочной железе, в 1 (0,5%) случае, в обеих железах. При анализе начала сроков заболевания большинство женщин

(33) считает себя больной в течение 4 лет (18%), в течение 5 лет (15%-28), и течение 3-х лет (11,5% - 21). В большинстве случаев метастазы выявлены в легких в 70 случаях-38%, в печени в 48 случаях-26 %, в разных отделах позвоночника в 43 случаях- 23,5%, в различных костях тела в 38-21 %, в головном мозге в 6 случаях -3,3%.

Исходя из вышеуказанных можно сделать вывод что, рак молочной железы в большинстве случаев встречаются у женщин среднего возраста (48,6%), у женщин городского населения (по соотношению количество населения), у женщин коренного населения, встречается больше в правой молочной железе, а также больше метастазирует в легкие, в печень, в позвоночник, в кости и в головной мозг.

Учитывая эти факторы врачи первичного звена, а также врачи поликлиник, должны строго соблюдать правила онкологической настороженности во время профилактических осмотров и диспансеризации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Sobirjonovich, Y. B., Khadjimuratovna, K. M., & Azamatovich, K. A. (2022). TRENDS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECANCER BREAST DISEASES IN WOMEN LIVING IN REGIONS OF KHOREZM IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 214-219.
2. Sobirdzhanevich, Y. B. (2023). CURRENT PROBLEMS OF MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF BREAST FIBROADENOMAS IN WOMEN. *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*, 3(1).
3. Yuldashev, B. S. (2022). PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECURRENT BREAST CANCER IN WOMEN LIVING IN THE AROLB REGION. *British Medical Journal*, 2(4).
4. Sobirjonovich, Y. B., Khadjimuratovna, K. M., & Azamatovich, K. A. (2022). TRENDS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECANCER BREAST DISEASES IN WOMEN LIVING IN REGIONS OF KHOREZM IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 214-219.
5. Юлдашев, Б. С., & Хаджимуратова, М. Х. (2022). СУТ БЕЗИ ФИБРОЗ-КИСТОЗ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Science and innovation*, 1, 244-255.

6. Yusupov, M. A., Kuziev, O. J., & Yuldashev, B. S. (2021). AN INNOVATIVE SOLUTION OF PATERNITY AND MATERNITY IN FORENSIC MEDICINE. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(8).
7. Yuldashev, B. S., & Khudaykulova, F. K. (2020). RISK OF CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE LIVING IN THE ARAL SEA REGION. In *International scientific review of the problems of natural sciences and medicine* (pp. 54-59).
8. Турсунов, Х. З., Каримов, Р. Х., Сапаев, Д. Ш., & Сапаев, М. Ф. (2022). Буйрак ва буйрак усти бези касаллиги, уни даволаш усуллари хамда асоратлари (адабиётлар шарҳи).
9. Quranbaevich, K. A., Khasanovich, K. R., & Tulibaevna, R. D. (2024, February). CARIES DISEASE IN YOUNG CHILDREN. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 35-37).
10. Sabirjanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., & Safarboevich, R. S. (2024). RELATIONSHIP OF OTHER TYPES OF DISEASES WITH EYE DISEASES. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(1), 29-35.
11. Sabirjanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., & Safarboevich, R. S. (2024). RELATIONSHIP OF OTHER TYPES OF DISEASES WITH EYE DISEASES. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(1), 29-35.
12. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ, ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ). *Молодые ученые*, 2(3), 15-16.
13. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ПНЕВМОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 3(1), 197-201.